

КЎТИР (АКРОДЕРМАТИТ) КАСАЛЛИГИ: САБАБЛАРИ, КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ, ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ.

Д.А. Умарова¹

¹ТТА Урганч филиали, Ички касалликлар ва тери – таносил касалликлар кафедраси, ассистенти,

Эшниязов М.М.²

²РИДВ ва КИАТМФ, бош шифокор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111490>

Мақолада дерматология амалиётида учровчи паразитар касаллик кўтир (акродерматит) тасвирланган. Кўтир паразитар касалликдир, айниқса аҳолининг ижтимоий ҳимояланмаган гуруҳида кенг тарқалган. Кўтирнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда, ўз амалиётида ушбу патологияга дуч келиши мумкин бўлган биринчи даражали соғлиқни сақлаш шифокорларининг ҳушёрлигини ошириш керак. Кўтирнинг клиник белгилари, касалликларни ташхислашнинг замонавий усуллари ва даволашга тавсия етилган ёндашувлар тасвирланган.

Калит сўзлар: Акродерматит, “жуфт элемент”, дерматоскопия, “дельта қанот”.

В статье описывается чесотка (акродерматит) паразитарное заболевание, встречающееся в дерматологической практике. Чесотка – паразитарное заболевание, особенно распространенное среди социально незащищенной группы населения. В связи с появлением чесотки необходимо повысить бдительность врачей первичного звена, которые могут столкнуться с этой патологией в своей практике. Описаны клинические признаки чесотки, современные методы диагностики и рекомендуемые подходы к лечению.

Ключевые слова: Акродерматит, «парный элемент», дерматоскопия, «крыло дельта».

SCABIES: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT.

Key words: Acrodermatitis, "double element", dermatoscopy, "delta wing".

Кўтир-Хитой, Бобил, Мисрда қадим замонлардан бери маълум бўлган энг кенг тарқалган паразитар тери касаллиги. Қадимги Римда кўтир «скабиес» деб аталган. Кўтир каналарининг юзага келишида Араб табиби Авензор (XII аср), Бономо ва Честони (1683), Гале (1812) ларнинг роли кўрсатиб ўтилган [1]. Бу инфекция уюшган контингентлар: мактаблар, университетлар, спорт клублари, армия жамоалари ва бошқаларда тарқалиб кетиш еҳтимоли катта. [2]. Беморлар тиббий-профилактика муассасалари (терапевтлар, педиатрлар, гинекологлар ва бошқалар)

мутахассисларига мурожаат қилганда кўтирларни дерматолог мутахассисларга караганда кам ҳисобга олиш содир бўлади [3]. Умумий амалиёт шифокорлари, шу жумладан гериатрикларнинг еътиборини касалликнинг клиникаси ва эпидемиологияси асосида ётадиган, даволанишни тайинлашда ва профилактика чораларини кўришда шифокорнинг тактикасини белгилайдиган кўтир кўзғатувчисининг ҳаёт циклининг хусусиятлари тўғрисида етарли маълумотга эга булиши керак. Кўтирнинг асосий диагностик аломати кутир канасининг кириш ва чиқишини ифодаловчи "жуфтлашган элементлар" деб ҳисоблайдиган шифокорнинг фикрлаш стереотипига қарши курашиш қийин. Ушбу бемаънилик бизнинг дарсликларимизда, маълумотномаларимизда, монографияларимизда йилдан-йилга нашр етилмоқда ва ҳатто стандартга киритилган. Шифокорлар, кўтир ташхис, кўтир излаб емас, касалликнинг асосий белгиси бўлган, лекин "боғланган элементлар", ҳар қандай касаллик кўп бўлган (нафақат дерматозлар), қичима билан бирга. Уларнинг тавсифи хорижий адабиётларда мавжуд емас. "Жуфтлашган элементлар" ўрнида эпидермисни кейинчалик препаратларни микроскопия қилиш билан қириб ташлашда уларнинг ҳеч бирида парчалар таркиби топилмади. [3]. Ушбу нашрнинг мақсади ҳар қандай мутахассисликдаги шифокорга тўғри ташхис қўйиш ва беморни ёрдам излаш учун мутахассислар ўртасида шошилишдан қутқариш имконини берадиган муаммоларга еътибор қаратишдир. Кўтир касалликлари етиологияси, патогенези, клиникаси, эпидемиологияси, диагностикаси ва даволаш масалалари икки монографияда атрофлича ёритилган [4,5].

Этиология. Кўтир касаллигининг кўзғатувчиси-кўтир кана *Sarcoptes scabies*. Одамларда келиб чиқадиган касаллик кўзғатувчининг ўзига хос номи билан тиббиётда кўтир — кўтир деб аталади. Ветеринария тиббиётида қорақўтир атамаси ишлатилмайди ва ҳайвонлардаги касаллик патогеннинг умумий номи билан саркоптоз деб аталади. Таққослаш учун, одамларда ҳайвонлардан юқиши натижасида пайдо бўладиган касаллик псевдосаркоптоз деб аталади. Саркоптес жинсининг вакиллари 40 дан ортиқ турдаги паразитлар сифатида танилган ҳайвонларга хослари 17 оилага мансуб 7 сутемизувчида пайдо булади.

Ургочи кўтир кана овал шаклда, унинг катталиги 0,25-0,35 мм. интрадермал паразит, танасининг коплами бурмали кутикула билан копланган. Ургочи каналар хужайининг териси ичида паразитлик килишга (эндопаразитизм) мослашган, елка соҳаси кутикуласи ҳам

киприксимон усимталар билан копланган булиб, улар (хетоидлар) каналарни бемор териси ичида тугри юришини ва махкам жойлашишини таъминлайди. Инфекция асосан маиший контакт, жинсий алока билан юкади. Инвазив босқичлар урғочи ва личинкалардир. Уларнинг кўплиги, кичик ўлчамлари ва катта ҳаракатчанлиги туфайли энг юкумли бўлиб, терининг ҳар қандай қисмидаги соч фолликулаларига сингиб кетиши мумкин. Одатда каналарнинг хаёт цикли икки кисмга ажратилади, яъни киска муддатли тери устидаги ва узок муддатли тери ичидаги даврларидир. Урғочи каналар тери ичига кирганидан сунг жуда фаоллик билан эпидермиснинг мугуз кават хужайраларини гажиб – янчиб (кемириб) ея бошлайди. Каналарнинг терини тешиб кириш жараёни 15 дақиқадан бир соатгача давом этади [7].

Эпидемиология кўтир касаллиги касалликнинг мажбурий антропонотик табиати, қўзғатувчининг паразитлик қилишнинг доимий тури ва инвазиянинг бевосита юқиш йўлининг кескин устунлигидан келиб чиқади [5]. Кўтирнинг диққат марказида бемор бўлган одамлар гуруҳи — инфекция манбаи ва патогенни юқтириш шартлари аниқланади. Битта бемор билан фокус потенциал сифатида белгиланади, икки ёки ундан кўп — иррационал (актёрлик) . Қорақўтир эпидемиологиясида уюшган коллективлар икки гуруҳга бўлинади: инвазив-контакт ва инвазив бўлмаган- контакт. Биринчи гуруҳга патоген юқиши учун оилавий марказларга ўхшаш шароитлар яратилиши мумкин бўлган коллективлар киради (мактаб-интернатлардаги ётоқхоналар, меҳрибонлик уйлари, қариялар уйлари, ётоқхоналар ва бошқалар.). Бундай коллективларда касалланиш оилаларга қараганда 2 барабар паст, бу бир-бири билан боғлиқ бўлмаган одамларнинг бевосита алоқаларининг камлиги билан изоҳланади. Инвазив бўлмаган алоқа коллективлари-бу фақат кундузи бирлашадиган одамлар гуруҳлари (мактабгача таълим муассасаларидаги гуруҳлар, ўқув юртлари, синфлар, меҳнат жамоалари ва бошқалар.). Бундай коллективларнинг эпидемиологик аҳамияти минималдир.

Клиника. Кўтирнинг клиник кўриниши патогеннинг паразитланишининг ўзига хос хусусиятлари ва терининг унинг киритилишига реакцияси билан боғлиқ. Урғочилар томонидан юқтирилганда инкубация даври деярли йўқ, чунки урғочи кана одатда дарҳол терини кемиришни бошлайди ва тухум қўяди, яъни.касалликнинг асосий клиник аломатини бошлайди. Личинкалар билан юқтирилганда,

биз инкубация даври ҳақида гапиришимиз мумкин, бу кананинг метаморфоз вақтига тўғри келади — тахминан 2 ҳафта. Инкубация даврининг давомийлигини анамнетик тарзда пайдо бўлиш вақтига қараб баҳолаш асоссиздир. Қичишиш ўзига хос субъектив аломатидир. Унинг интенсивлиги индивидуалдир ва кўплаб омилларга боғлиқ: беморнинг нейрпсихиатрик ҳолати, патогенга сезгирлик даражаси, кутир сони, ишлатиладиган дорилар ва бошқалар. Қичишиш беморнинг танасини кутирга ва унинг ҳаётий фаолияти маҳсулотларига сезгирлаш натижасида юзага келади (нажас, оғиз секрецияси курс орқали кемиришда қуйилади, тухум йўли безларининг сири, тухумнинг пастки қисмига ёпиштирилади). Бирламчи инфекция билан қичишиш бир ойдан кейин пайдо бўлади ва реинфекция билан — 24 соатдан кейин пайдо булиши мумкин. Қичишишга қарши дори билан битта даволанишдан сўнг кўпчилик беморларда қичишишнинг йўқолиши сенситизация қичишишнинг асосий сабаби емаслигини кўрсатади, чунки терапиядан сўнг ўлдирилган патоген терида қолади.

Ташхис беморда кўтир касаллиги борлигининг юз фоиз диагностик мезони тошмаларда (кўтир) қўзғатувчи - кўтир канасини аниқлашдир. Кундалик амалиётда қоракўлча ўтишининг кўр учидан игна билан кана олиш усули энг кўп қўлланилади; сўнгра қазиб олинган кана каустик сода ёки калийнинг 10% ли ишқор еритмаси томчисида буюм ойначасига қўйилади ва текширилади [6]. Қириб текшириш усули нафақат кўтир канасини балки унинг таркибини (тухум, тухум қобиғи, личинкалар), териларини нажасни аниқлашга имкон беради, бу ташхис қўйишда муҳим аҳамиятга ега. Уқалаш усулининг бир неча вариантлари мавжуд: mineral мойда уқалаш, ишқорий тери тайёрлаш, сут кислотаси ёрдамида. Охирги усул мамлакатимизда анъанавий ҳисобланади. Шиша таёқча ёки кўз қошиғи билан кўтир, папула, везикула ёки қобиққа 40% ли сут кислотаси томизилади. 5 дақиқадан сўнг юмшатирилган epidermis ўткир кўз қошиғи билан қон пайдо бўлгунча қириб ташланади. Олинган material қопқоқ ойнаси билан қопланган ва микроскопик равишда бир хил сут кислотасининг томчисида слайдга ўтказилади. Сут кислотаси безовта қилувчи таъсирга ега емас ва унинг бактерицид хусусиятлари қириб ташланадиган жойларда пёгеник асоратларни олдини олади. Сут кислотасидаги препаратлар кристалланмайди, бу уларни узоқ вақт давомида абадий сақлашга имкон беради. Усул қоракўтир ташхисининг тезлиги ва ишончилиги билан тавсифланади. Препарат таркибида

урғочи, еркак, личинка, нимфалар, тухум, бўш тухум қобиғи, молланган терилар топилса, лаборатория диагностикаси натижаси ижобий ҳисобланади. Нажаснинг мавжудлиги терининг бошқа жойидан қўшимча текширув зарурлигини кўрсатади. Қўтир ҳаракатларини қидириш у ёки бу оптикадан фойдаланганда янада муваффақиятли бўлади. Бунинг учун 2-7 марта катталаштирилган қўлда ёки frontal лупа, капилляр коп ёки бинокуляр микроскоп МБС ишлатилиши мумкин. Дермоскопия. 10 марта катталаштирилган дермаскоп ёрдамида амалга оширилади. «Делта канот» белгиси кана борлигини курсатади.

Қўтирни даволаш патогенетик кутир канасини йўқ қилишга қаратилган. Қўтир билан касалланган беморларни даволашнинг умумий тамойиллари мавжуд. Қайта тикланишни олдини олиш учун беморларни битта диққат марказида даволаш бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши керак. 3 ёшгача бўлган болаларда кутирга қарши дорилар бутун терига суртилади, катталарда юз ва бош териси истисно ҳисобланади. Ҳар қандай дори фақат қўлга тиббиёт кулкопи кийган холда суртилади. Даволаш кечқурун амалга оширилиши керак, бу патогеннинг тунги фаолияти билан боғлиқ. Ҳар бир кутирга қарши дори билан даволаш усулини батафсил тушунтириш керак. Асоратларни даволаш қорақўтирни даволаш билан бир вақтда амалга оширилади. Оила ўчоқлари ва инвазив алоқа уюшган жамоаларига барча соғлом шахсларга дори билан мажбурий бир марталик профилактик даволаш талаб қилади. Беморни даволаш курсидан олдин ва кейин ювиниш тавсия етилади. Агар керак бўлса, у ҳар куни ерталаб препаратни ювиши мумкин, унинг терига таъсир қилиши камида 12 соат, шу жумладан бутун тунги даврни ўз ичига олиши керак. Ички кийим ва чойшабни алмаштириш терапия курси охирида амалга оширилади. Тўлиқ терапиядан сўнг постскабиоз қичишиш қўшимча даволаш курси учун кўрсатма емас, у тананинг ўлдирилган кутирга реакцияси сифатида қаралади ва антигистаминлар, кортикостероид малҳамлари билан тезда йўқ қилинади. Тананинг аллергия реакцияси натижасида узок муддатли доимий қорақўтирли лимфопазия қўшимча махсус терапияни талаб қилмайди. *Спрегал энг самарали замонавий скабицидлардан биридир. Қарияларни даволашда уни афзал кўриш керак, уни ишлатиш қулай, терига қўллаш осон, ножуя таъсирга эга эмас. Фаол модда эсдепалетрин (ҳашаротлар учун нейротоксик заҳар) ва пиперонил бутоксид (эсдепалетрин таъсирини кучайтиради ва қаршилиқ ривожланишига тўсқинлик қилади). У аерозол шаклида мавжуд. Препарат*

тананинг бутун юзасига, юз ва бош терисидан ташқари, терининг юзасидан 20-30 см масофада бир кечада сепилади. Айниқса, кўтир канаси куп буладиган сохалар(қўллари, билаклари, оёқлари, тирсаклар)га сепилади. Тошма юзга локализация қилинганда, улар препарат билан намланган пахта билан артилади. Препаратни шиллиқ пардаларга тушмаслик керак. Болаларни салфетка билан даволашда оғиз ва бурун ёпилади. 12 соатдан кейин совун билан яхшилаб ювиш керак. Умумий жараён билан ишлов беришни такрорлаш мақсадга мувофиқдир. Дерматологлар томонидан қорақўтир қайталаниши деб қараладиган кўплаб ҳолатларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, уни қайта тиклаш сабаби кўпинча даволанмаган контактларнинг марказида ёки унинг ташқарисида қайта кашф етилиши, шунингдек даволаниш режимларига риоя қилмаслик (дори воситаларининг паст концентрациясидан фойдаланиш) туфайли беморни етарли даражада даволаш, терини қисман даволаш, терапия давомийлигини қисқартириш).

Посткабиоз лимфопазияни даволаш жуда узоқ вақт талаб қилади. Тулик терапиядан сунг кириндидан кана топилмайди, лекин лимфопазия аниқланиши мумкин. Лимфопазия болаларда купрок учрайди, лекин уларни даволаш жамоадан алоҳида олишга курсатма булмайди чунки бундай ҳолатда кутир канаси бошка болаларга юкмайди. Доимий қорақўтирли лимфопазияни даволаш учун антигистаминлар, индометацин ичишга тавсия қилинади. Махаллий кортикостероид мазлари, улар билан фоно - ёки фотофорез, диатермокоагуляция, лазер терапияси ишлатилади.

Кўтирнинг олдини олиш патогеннинг хусусиятлари ва унинг эпидемиологияси билан белгиланади. Профилактик ишларнинг биринчи бўғини беморларни фаол идентификациялашдир. Бу аҳолининг турли гуруҳларини профилактик текширувлар пайтида амалга оширилади. Профилактик ишларнинг бўлимларидан бири қорақўтир билан касалланган беморларни тўғри рўйхатга олиш ва тиббий кўрикдан ўтказишдир. Ҳар бир бемор учун амбулатория картаси (025/й шакли) ва 089 шакли тўғрисида хабарнома тўлдирилади. Кўтирни даволаш мезонлари қичишишни бартараф этиш ва унинг клиник кўринишларини йўқотишдир. Тажрибалар шуни кўрсатадики, беморларни тўлиқ даволаш ва контактларни профилактик даволаш ва диспансер назорати 2 ҳафтагача булиши мумкин.

Клиник ҳолат. Бемор Отабоева Норжоной 2009 йил Шовот тумани Роят кишлоғида тугилган. 7-синф укувчи. Касалхонага келгандаги санаси:

14.05.2022 й. Бемор келгандаги шикояти: танасидаги тошмаларга ва кичишига. Кичимани кечаси кучайишига. Беморни гапидан 1 ойдан бери касал хисоблайди. Касаллик сабабини 2 хафта олдин мемондорчиликка бориши билан боғлади. Беморни умумий ахволи нисбатан коникарли, эсуши аниқ, холати актив. Лимфа тугунлари катталашмаган. Нафас олиши эркин, бурун оркали, патологик шовкин аниқланмайди. Юрак уриши ритмик, тонлари аниқ, пульс 88 марта минутига. Корин юмшок, огриксиз. Жигар ва талок катталашмаган, кулга уннамайди. Теридаги патологик тошма уткир, яллигланган таркок равишда бутун бадан кул-оёк териларида жойлашган. Касаллик элементлари 1-2 мм катталиқдаги папулалар ва пуфакчалар чизик буйлаб жуфт-жуфт жойлашган. Тошмалар бармоқлар аро бурмаларда, кафтнинг ён юзаларида купрок жойлашган. «Арди-Горчаков» симптоми мусбат. Терида эксориация изларикузатилади. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Шиллик каватлар тоза. Лаборатор тахлил: Нб-118г/л, СОЭ-5мм/сек, сийдик тахлили нормада, кутир канасига лаборатор текширув мусбат. Даводан сунг кутир канасига лаборатор текширув манфий. Даво: Ung. Sulfuratum simplex 33% 2 махал суришга. Таб. Синафул 1 таб.дан 1 махал кечкурун ичишга. Кальций глюконат 10%-5 мл в/в № 5 кун ВЛОК – терапия (десенсибилизацияловчи ва иммуномодулятор максидида).

Бемор Отаева Гулжон 1950 й. Шовот тумани Роят кишлогидида тугилган. Нафакада. Касалхонага келгандаги санаси: 14.05.2022 й. Бемор келгандаги шикояти: танасидаги тошмаларга ва кичишига. Кичимани кечаси кучайишига. Беморни гапидан 2-3 хафта олдин касаллик бошланган. Касаллик сабабини неварасида юктирганлигини айтди. Беморни умумий ахволи нисбатан коникарли, эсуши аниқ, холати актив. Лимфа тугунлари катталашмаган. Нафас олиши эркин, бурун оркали, патологик шовкин аниқланмайди. Юрак уриши ритмик, тонлари аниқ, пульс 88 марта минутига. Корин юмшок, огриксиз. Жигар ва талок катталашмаган, кулга уннамайди. Теридаги патологик тошма уткир, яллигланган таркок равишда бутун бадан кул-оёк териларида жойлашган. Касаллик элементлари 1-2 мм катталиқдаги папулалар ва пуфакчалар чизик буйлаб жуфт-жуфт жойлашган. Тошмалар бармоқлар аро бурмаларда, кафтнинг ён юзаларида купрок жойлашган. «Арди-Горчаков» симптоми мусбат. Терида эксориация изларикузатилади. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Шиллик каватлар тоза. Лаборатор тахлил: Нб-118г/л, СОЭ-5мм/сек, сийдик тахлили нормада, кутир канасига лаборатор текширув

мусбат. Даводан сунг кутир канасига лаборатор текширув манфий. Даво: Ung.. Sulfuratum simplex 33% 2 махал суришга. Таб. Синафул 1 таб.дан 1 махал кечкурун ичишга. Кальций глюконат 10%-5 мл в/в № 5 кун ВЛОК – терапия (десенсибилизацияловчи ва иммуномодулятор максацида).

Бемор Отабоев Жавохир 2006 й. Шовот тумани Роят кишлогиди тугилган. Нафакада. Касалхонага келгандаги санаси: 14.05.2022 й. Бемор келгандаги шикоятлари: танасидаги тошмаларга ва кичишига. Кичимани кечаси кучайишига. Беморни гапидан 2-3 хафта олдин касаллик бошланган. Касаллик сабабини неварасида юктирганлигини айтди. Беморни умумий ахволи нисбатан коникарли, эс-хуши аниқ, холати актив. Лимфа тугунлари катталашмаган. Нафас олиши эркин, бурун оркали, патологик шовкин аниқланмайди. Юрак уриши ритмик, тонлари аниқ, пульс 88 марта минутига. Корин юмшоқ, огриксиз. Жигар ва талок катталашмаган, кулга уннамайди. Теридаги патологик тошма уткир, яллигланган таркок равишда бутун бадан кул-оёқ жинсий аъзо териларида жойлашган. Касаллик элементлари 1-2 мм катталиқдаги папулалар ва пуфакчалар чизик буйлаб жуфт-жуфт жойлашган. Тошмалар бармоқлар аро бурмаларда, кафтнинг ён юзаларида купрок жойлашган. «Арди-Горчаков» симптоми мусбат. Терида эксориация изларикузатилади. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Шиллик каватлар тоза. Лаборатор тахлил: Нв-118г/л, СОЭ-5мм/сек, сийдик тахлили нормада, кутир канасига лаборатор текширув мусбат. Даводан сунг кутир канасига лаборатор текширув манфий. Даво: Ung.. Sulfuratum simplex 33% 2 махал суришга. Таб. Синафул 1 таб.дан 1 махал кечкурун ичишга. Кальций глюконат 10%-5 мл в/в № 5 кун ВЛОК – терапия (десенсибилизацияловчи ва иммуномодулятор максацида).

Бемор Отабоева Солихабону 2020 й. Шовот тумани Роят кишлогиди тугилган. Нафакада. Касалхонага келгандаги санаси: 14.05.2022 й. Бемор келгандаги шикоятлари: танасидаги тошмаларга ва кичишига. Кичимани кечаси кучайишига. Беморни гапидан 2-3 хафта олдин касаллик бошланган. Касаллик сабабини неварасида юктирганлигини айтди. Беморни умумий ахволи нисбатан коникарли, эс-хуши аниқ, холати актив. Лимфа тугунлари катталашмаган. Нафас олиши эркин, бурун оркали, патологик шовкин аниқланмайди. Юрак уриши ритмик, тонлари аниқ, пульс 88 марта минутига. Корин юмшоқ, огриксиз. Жигар ва талок катталашмаган, кулга уннамайди. Теридаги патологик тошма уткир, яллигланган таркок равишда бутун бадан кул-оёқ жинсий аъзо

териларида жойлашган. Касаллик элементлари 1-2 мм катталиқдаги папулалар ва пуфакчалар чизик буйлаб жуфт-жуфт жойлашган. Тошмалар бармоқлар аро бурмаларда, кафтнинг ён юзаларида купрок жойлашган. «Арди-Горчаков» симптоми мусбат. Терида эксориация изларикузатилади. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Шиллик каватлар тоза. Лаборатор тахлил: Нв-118г/л, СОЭ-5мм/сек, сийдик тахлили нормада, кутир канасига лаборатор текширув мусбат. Даводан сунг кутир канасига лаборатор текширув манфий. Даво: Ung. Sulfuratum simplex 33% 2 махал суришга. Таб. Синафул 1 таб.дан 1 махал кечкурун ичишга.

Adabiyotlar:

1. Ланге А.Б., Федоровская Р.Ф., Соколова Т.В. Новое о жизненном цикле чесоточного клеща *Sarcoptes scabiei* De Geer, его взаимосвязь с клиническими проявлениями и совершенствование диагностики чесотки. Вест. дерматол. венерол. 1984; 12: 22-29.
2. Сергиев В.П., Пальцев М.А. Физиология паразитизма и проблема биологической безопасности. - М.: Медицина, 2008. - 144 с.
3. Т.В. Соколова Чесотка. Современное состояние проблемы статье Клиническая геронтология, 12, 2007
4. Соколова Т.В., Федоровская Р.Ф., Ланге А.Б. Чесотка. М.: Медицина; 1989. 179.
5. Соколова Т.В., Лопатина Ю.В. Паразитарные дерматозы: Чесотка и крысиный клещевой дерматит. М.: Бином; 2003. 120.
6. Соколова Т.В., Малярчук А.П. Чесотка. Состояние проблемы. Ч. 2. Диагностика, лечение и профилактика // Укр. журн. дерматол., венерол. и косметол. - 2012. - № 4 (47). - С. 25-36.
7. Э.Х. Эшбоев, Х.Р. Бабажонов, М.Р.Максудов, С.К. Худайназаров. Терининг юкумли ва паразитар касалликлари хамда уларнинг лаборатория диагностикаси. 2021. 127-129 б.

